

Resultados do Survey

Ao decorrer desse capítulo, serão apresentados os resultados do *survey*. Para o *survey*, serão analisadas as 595 respostas obtidas.

5.1 Segmentação em usuárias atuais e não-usuárias

Essa primeira seção explora os resultados da primeira parte do formulário, que teve como objetivo identificar pessoas que atualmente usam algum aplicativo de gerenciamento menstrual e separá-las de pessoas que não fazem esse uso atualmente (ou nunca o fizeram). Essa segmentação permitiu fazer perguntas direcionadas para cada um dos grupos, além de coletar, com texto livre, respostas sobre o motivo dessas pessoas não utilizarem aplicativos.

A figura 5.1 mostra que quase 80% das respondentes utilizam aplicativo de gerenciamento de ciclo menstrual atualmente, e 114 pessoas (aproximadamente 20%) não o fazem.

Figura 5.1 Gráfico 1 – Segmentação do público em usuárias de aplicativo e não-usuárias

Você usa algum aplicativo de gerenciamento de ciclo menstrual?

595 respostas

5.2 Resultados das respostas de não-usuárias de aplicativos

Essa seção explora as perguntas feitas a pessoas que responderam *não* na seção anterior, e corresponde à segunda seção do formulário. Como mencionado anteriormente, mulheres optam por diversas formas de fazer o acompanhamento do seu ciclo menstrual, e algumas optam por

Tabela 5.1 Motivos para não utilização de app

Motivo	Número de respondentes	Relacionado aos apps?
Ciclo menstrual muito variado	8	sim
Dificuldade de gerenciar dados no app	2	sim
Não ter achado um app adequado	23	sim
Excesso de informações mostradas nos apps	3	sim
Preocupação com a segurança dos dados	5	sim
Uso de anticoncepcional	18	não
Não menstruar	9	não
Não achar necessário	45	não

não fazê-lo. Além do fato de que pelo uso de métodos contraceptivos, pode não haver necessidade de acompanhar o ciclo por não haver menstruação. Das respondentes dessa seção, 78% informaram fazer algum tipo de acompanhamento do seu ciclo menstrual alternativo ao aplicativo (anotando em agenda 21,9%, memorização de datas 39,5%, uso de calendários 16,7%). Das 22% que não fazem nenhum dos tipos de acompanhamento mencionados nas alternativas, 12.6% o fazem através de métodos contraceptivos e o restante, 9.4% não faz acompanhamento.

Um dos objetivos dessa seção foi identificar potenciais ex-usuárias de aplicativos e seus motivos para abandonar o uso. A pergunta seguinte questionava (*Qual o motivo de não usar um aplicativo atualmente?*) com possibilidade de resposta em texto livre. A análise das respostas a essa questão qualitativa foi mais extensa. Embora todas as 114 respostas tenham sido diferentes, foi observado que alguns dos motivos citados se repetiam. Foi possível agrupar as respostas em 8 motivos para não utilização de aplicativos, que podem ser vistos na Tabela 5.1. Esse motivos mencionados pelas respondentes foram classificados em duas categorias: motivos que se relacionam ao aplicativo e motivos que independem de aplicativos.

Também foi possível identificar um respondente que se identificou como homem. Para esse grupo, essa foi a última questão do formulário. Portanto, ter uma resposta de uma pessoa que biologicamente não possui nem nunca possuiu um ciclo menstrual não afeta as outras respostas.

O motivo *não achar necessário* foi citado por 45 respondentes, porém não ficou claro quais exatamente os motivos para não acharem necessário. Ter um ciclo menstrual muito variado foi citado como motivo para não utilizar apps por 8 respondentes, uso de algum tipo de anticoncepcional foi citado por 18 e não ter encontrado ainda um aplicativo que se adequa foi apontado por 23 respondentes.

5.3 Percepção das usuárias sobre as funcionalidades do aplicativo

Desta seção em diante, as perguntas foram respondidas apenas por pessoas que marcaram a opção *sim* na questão sobre o uso de algum aplicativo de ciclo menstrual atualmente. No total, 481 pessoas responderam as perguntas nessas seções.

Essa seção especificamente reporta os resultados sobre quão importante cada uma das funcionalidades é na percepção das usuárias. As perguntas dessa seção foram respondidas utilizando escala Likert, portanto cabe uma análise quantitativa.

Cada pergunta se refere à uma funcionalidade comumente encontrada em aplicativos de gerenciamento de ciclo menstrual. Essas funcionalidades foram observadas com o uso exploratório do aplicativo, descrito na seção 3.2. As perguntas orientam que a respondente avalie o grau de importância de cada uma das funcionalidades numa escala Likert de 1 à 5, sendo 1 pouco importante e 5 muito importante.

Como mostra a Figura 5.2, a funcionalidade em que o aplicativo identifica e apresenta quando a usuária está no período fértil (fase de ovulação) tem um grau de importância alto. 62,3% das respondentes alegaram que essa funcionalidade tem um grau de importância de 4 ou mais.

Figura 5.2 Gráfico 2 – Funcionalidade de período fértil

Para você, quão importante é que o aplicativo escolhido mostre quando você estará ovulando (período fértil)?

481 respostas

A Figura 5.3 exibe os resultados sobre a importância da funcionalidade de marcar sintomas relacionados ao ciclo menstrual. 58,5% das usuárias informaram que essa funcionalidade tem grau de importância de 4 ou mais, um resultado similar a pergunta anterior.

Figura 5.3 Gráfico 3 – Funcionalidade de marcação de sintomas

Para você, quão importante é que o aplicativo escolhido te permita informar sintomas do ciclo menstrual?

481 respostas

A próxima pergunta é a que obteve maior consenso entre as usuárias, como mostra a Figura 5.4. 86,7% das respondentes afirmaram que a funcionalidade em que o aplicativo a informa

quando a menstruação vai começar tem grau de importância 5, totalizando 417 respostas. Somados os números das pessoas que escolheram 4 ou 5 na escala, são 94,2% classificando essa funcionalidade como de alta importância.

Figura 5.4 Gráfico 4 – Funcionalidade de previsão de menstruação

Para você, quão importante é que o aplicativo te informe quando você vai menstruar?
481 respostas

A pergunta seguinte foi a segunda com maior consenso entre as respondentes do *survey*. Se refere a funcionalidade de interação social entre usuárias no aplicativo por meio de postagens, enquetes e comentários. Diferentemente da pergunta anterior, o consenso que observamos na Figura 5.5 se refere ao baixo grau de importância que essa funcionalidade possui para as respondentes, com cerca de 61,5% das mesmas selecionando 1, o menor grau na escala, e 13,5% selecionando 2. Apenas 11,9% das respondentes (57 pessoas) responderam que essa funcionalidade tem grau de importância alto (36) ou muito alto (21).

Figura 5.5 Gráfico 5 – Funcionalidades de interação social

Para você, quão importante é que o aplicativo permita interação entre usuárias (postagens, enquetes, comentários)?
481 respostas

Quando questionadas sobre a importância da oferta de conteúdo pelo aplicativo, como dicas e postagens, 52,6% das respondentes selecionaram os níveis baixo (2) ou muito baixo (1) na escala. Enquanto 120 pessoas selecionaram os níveis alto (4) ou muito alto (5), com um percentual combinado de 25%.

Figura 5.6 Gráfico 6 – Funcionalidade de dicas e conteúdo extra

Para você, quão importante é que o aplicativo te ofereça conteúdo extra, como dicas e postagens?

481 respostas

Figura 5.7 Gráfico 7 – Funcionalidade de backup em nuvem

Quão importante é que o aplicativo salve (um backup) dos seus dados na nuvem (em um local fora do seu celular)?

481 respostas

A questão a seguir se refere a uma funcionalidade menos explícita que as anteriores e que não é exclusiva de aplicativos de gerenciamento de ciclo menstrual: *backup* de dados em um local fora do dispositivo da usuária (comumente em um servidor externo). Mesmo não sendo exclusiva, essa funcionalidade tem potencial de impactar diretamente a segurança dos dados das usuárias [HPK⁺17] e é importante verificar qual nível de importância as mesmas respondentes atribuem. Como mostra a Figura 5.7, 331 pessoas (68,8%) responderam que essa funcionalidade tem alto ou muito alto grau de importância.

A última pergunta reúne as funcionalidades em uma lista e orientou que as respondentes selecionassem quais elas de fato utilizam (sendo possível selecionar múltiplas opções). 100% das respondentes marcaram que utilizam a funcionalidade de calendário de menstruação, confirmando que em meio as funcionalidades listadas, a principal é a diretamente relacionada a menstruação. Em segundo lugar, selecionada por 70,5% das respondentes, a funcionalidade de

calendário de ovulação. Depois vieram marcação de sintomas (63% das respondentes), funcionalidade de diário e anotações (35,3% das respondentes), leitura de postagens/dicas (18,1% das respondentes), enquetes com perguntas de outras usuárias (7,1% das respondentes) e por fim chat e fóruns para interação entre usuárias (usada por apenas 4,6% das respondentes).

5.4 Detalhes sobre o aplicativo

Essa seção reporta os resultados das perguntas voltadas a saber mais sobre o aplicativo escolhido pela respondente e quais os fatores que influenciam nessa tomada de decisão.

Figura 5.8 Gráfico 8 – Aplicativos usados pelas respondentes

A figura 5.8 mostra a distribuição dos aplicativos utilizados pelas respondentes, e corresponde a resposta da primeira questão dessa seção. As opções de respostas continham uma lista não exaustiva de aplicativos de gerenciamento de ciclo menstrual, e uma opção extra para digitar o nome do app caso o mesmo não constasse na lista. A possibilidade de adicionar respostas de texto livre fez com que a análise das respostas dessa pergunta fosse mais extensa, pois algumas respondentes informaram o nome de aplicativos em português, outras em inglês, outras adicionaram comentários, o que dificultou o tratamento das respostas. Alguns desses aplicativos possuem nomes similares, o que dificultou a busca, como mencionado em estudos anteriores [MNC⁺16, SB20].

Os aplicativos Clue e Flo foram os mais selecionados, com 33% e 30,3% respectivamente. O aplicativo Maya aparece em terceiro, com 11,8% e depois o Meu Calendário (que não constava na lista original) com 11,2%. Embora os outros aplicativos mencionados fossem utilizados por 3% ou menos das respondentes, é importante mencionar a quantidade de aplicativos dife-

rentes informados pelas respondentes: 17 no total. Uma relação completa com os nomes dos aplicativos mencionados e a quantidade de respondentes que mencionaram cada um consta no Apêndice A.

A próxima pergunta explora o quesito de atração dos aplicativos, investigando quais fatores elencados são importantes para que as usuárias decidam utilizar o mesmo. As 481 respondentes elencaram os fatores listados na pergunta como pouco importante, importante ou muito importante. Os fatores em questão são, por ordem do que recebeu mais votos como pouco importante para o que recebeu menos:

1. Recomendação do app em notícias/blog
2. Recomendação do app por familiares
3. Recomendação do app pelo(a) médico(a)
4. Nota de avaliação do app na loja de aplicativos
5. Coleta mínima de dados
6. Não-compartilhamento de dados para terceiros
7. Configuração da privacidade dos dados (quem pode ver o que)

Como podemos visualizar na Figura 5.9, as respondentes do questionário majoritariamente marcaram recomendação de notícias (272 respostas) e de familiares (218 respostas) como pouco importante para a escolha de um aplicativo. Para esse fatores, apenas 35 e 67 respondentes, respectivamente, afirmaram ser muito importantes. Recomendação por um profissional de saúde vem a seguir, com 158 respondentes afirmando que não importa, 199 dizendo ser importante e 124 muito importante. Para o fator que diz respeito a avaliação do app nas lojas de aplicativos móveis, 104 relataram ser pouco importante, 250 ser importante, e 127 ser muito importante. Esses resultado sugere que para respondentes desse questionário, a avaliação do aplicativo na loja tem mais peso do que uma recomendação de um profissional de saúde.

Os 3 fatores restantes foram os que receberam maior importância das respondentes, com mais de 90% marcando esse elemento como importante ou muito importante. Coleta mínima de dados obteve a seguinte distribuição de avaliações: 91 pouco importante, 212 importante, 178 muito importante. Não compartilhamento de dados para terceiros recebeu 48 votos para pouco importante, 159 votos para importante e 274 para muito importante. E configuração de privacidade de dados recebeu 47 votos para pouco importante, 167 importante, e 267 muito importante.

5.5 Percepção sobre sensibilidade dos tipos de dados

Essa seção explora os resultados das perguntas relacionadas a percepção sobre a sensibilidade de seus dados pessoais. No entanto, as perguntas não pedem para as respondentes mensurar a sensibilidade com algum tipo de escala, pois sensibilidade pode ser algo difícil de capturar com

Figura 5.9 Gráfico 9 – Fatores que importam para a escolha de um app

Quais desses fatores são mais importantes para a escolha de um aplicativo de gerenciamento de ciclo menstrual?

uma escala numérica. Portanto, cada pergunta foca em cada tipo de dado que os aplicativos em questão possuem acesso e pede para a respondente marcar quais *operadores* ela consentiria que tivessem acesso.

As opções de resposta foram elaboradas com base nos propósitos de coleta definidos em estudos anteriores [SB20, SDTM15, HKP⁺15], com a inclusão de novas opções para representar o não-compartilhamento e o compartilhamento apenas anônimo:

1. Os compartilharia com institutos de pesquisa para ajudar pesquisas científicas
2. Os compartilharia com a empresa do aplicativo para ter um backup
3. Os compartilharia com a empresa do app para receber dicas de conteúdo
4. Os compartilharia com outras empresas para criação de perfil para marketing direcionado
5. Os compartilharia para usuárias selecionadas do aplicativo
6. Não compartilharia
7. Só compartilharia dados anonimizados

Na Figura 5.10 é possível visualizar as respostas com relação a dados que podem identificar a pessoa, como nome, e-mail, gênero, data de nascimento e endereço. As 481 respondentes então foram dadas as seguintes opções e, para todas as perguntas, deveriam marcar se compartilhariam os dados mencionados ou não.

Como apresenta a Figura 5.10, existe grande tolerância em relação ao compartilhamento de dados identificáveis com instituições de pesquisa científica, com 259 pessoas (53,8% das respondentes dessa seção) relatando que fariam esse compartilhamento. Apenas 10,4% afirmou que compartilharia com a empresa para que pudesse receber dicas de conteúdo e 3,1% das

Figura 5.10 Gráfico 10 – Dados pessoais e identificáveis

respondentes, apenas 15 pessoas, compartilhariam esses dados com empresas para criação de perfis de marketing.

A pergunta seguinte se refere a dados como datas do ciclo menstrual, dados sobre período fértil, sintomas diversos, dados sobre atividade sexual, peso. Foram apresentadas as mesmas opções da pergunta anterior, com apenas uma adição (*Os compartilharia com a empresa do aplicativo para melhorar previsões das datas do ciclo*), e deveriam marcar sim ou não.

A Figura 5.11 exhibe os resultados e é possível identificar, novamente, que a alta taxa de compartilhamento voluntário com instituições de pesquisa (64,9% das respondentes). Chama

atenção que mais da metade (52,8% das respondentes) compartilharia esses dados com a empresa do aplicativo para melhorar as previsões relacionadas ao ciclo menstrual. 17,7% não compartilharia os dados, e apenas 27,7% marcaram que apenas compartilhariam esse tipo de dado anonimamente. Compartilhar os dados para obter acesso a funcionalidades como backup e dicas de conteúdo foram selecionadas por 36% e 14,3% das respondentes, respectivamente.

Figura 5.12 Gráfico 12 – Dados da rede social interna

A pergunta seguinte, cujos resultados são exibidos na Figura 5.12, trata de dados relacionados à funcionalidade de rede social interna do aplicativo. Dados não estruturados, como comentários, curtidas, e postagens. As opções de resposta foram as mesmas da Figura 5.10.

A maioria das respondentes marcou que não compartilharia esse tipo de dado (59%). No entanto, como essa funcionalidade foi uma das que apresentou menos adesão das respondentes (como observado na Figura 5.5), era esperado que um baixo número de pessoas de fato marcassem que compartilhariam esse tipo de dado. Uma parcela significativa relatou que apenas compartilharia esses dados se fossem anonimizados (105 pessoas, 21,8%). 4,2% informaram que compartilhariam esses dados de participação nas redes sociais internas do aplicativo com outras empresas para criação de perfis de marketing.

A última pergunta dessa seção explorou a percepção das respondentes quanto a dados relacionados às áreas do aplicativo e funcionalidades do aplicativo usadas, quando as usa, a frequência de uso. As mesmas opções de respostas da pergunta anterior, e o mesmo estilo de resposta: as pessoas marcaram sim ou não para cada opção.

Como podemos observar na Figura 5.13, uma parcela significativa não compartilharia esses dados (36,6% das respondentes) e 24,4% os compartilharia apenas sob o anonimato. 14,3% compartilhariam com a empresa do app em troca de dicas de conteúdo e 5,8% compartilharia com empresas para criação de perfis de marketing.

Figura 5.13 Gráfico 13 – Metadados sobre o uso do aplicativo (*Analytics*)

Para dados relacionados às áreas do aplicativo e funcionalidades do aplicativo que você usa, quando as usa, sua frequência de uso, você:

481 respostas

5.6 Políticas de Privacidade e LGPD

Essa seção contém os resultados das duas últimas perguntas do *survey*, que tinham como objetivo avaliar a familiaridade das respondentes com a Lei Geral de Proteção de Dados e também com as práticas de privacidade realizadas pelo aplicativo que utilizam.

A Figura 5.14 mostra os resultados da pergunta *Você leu a política de privacidade de dados do aplicativo que utiliza?*, com a maioria (81,9%) das respondentes informando que não leu.

Figura 5.14 Gráfico 14 – Quantas respondentes leram a Política de Privacidade do app

Você leu a política de privacidade de dados do aplicativo que utiliza?

481 respostas

A Figura 5.15 mostra a distribuição de respostas para a pergunta *Você conhece a lei brasi-*

leira de proteção de dados?. 36,2% das respondentes informaram não conhecer ou não saber do que se trata e apenas 19,5% alegaram conhecer bem a lei.

Figura 5.15 Gráfico 15 – Quantas respondentes conhecem a LGPD

Você conhece a lei brasileira de proteção de dados?

481 respostas

APÊNDICE A

Aplicativos mencionados no *survey*

Tabela A.1 Usuárias por aplicativo

Aplicativo	Número de usuárias
Clue	153
Flo	124
Meu Calendário	68
Maya	45
Health (Apple)	31
Period Tracker	13
P.C.	10
Mi Fit	4
WomanLog	4
Cycles	3
Glow	3
Paula	3
Clover	2
Lunar	2
My Tracker	2
PinkBird	2
Eve	2
Hora da pílula	1
Life	1
Ovia	1
Mia	1
Ovuvew	1
Garmin Conect	1
Health Samsung	1
Read your body	1
Zepp	1
Kindara	1

Imagens dos aplicativos

Figura B.1 Clue – Privacy Settings

Figura B.2 Flo – Chat Secretos

APÊNDICE C

Formulário

Pesquisa sobre aplicativos de ciclo menstrual

Obrigada pelo interesse em responder o formulário e ajudar na pesquisa sobre o uso de aplicativos de gerenciamento de ciclo menstrual. Para mais informações sobre o estudo, meu contato [REDACTED]

Anonimato: as respostas compartilhadas nesse formulário são confidenciais e anônimas e serão utilizadas para fins de pesquisa e formulação de [REDACTED]. Os dados serão utilizados apenas para esta finalidade e não haverá identificação das participantes. Quanto as respostas de texto curto, partes delas poderão constar no texto da monografia, mas sem identificação da autora.

*Obrigatório

Você usa algum aplicativo de gerenciamento de ciclo menstrual? *

- Sim
- Não

Pesquisa sobre aplicativos de ciclo menstrual

*Obrigatório

Para quem não usa

Você faz algum tipo de acompanhamento do seu ciclo menstrual? *

Anotar em caderno/agenda

Memorizar datas

Marcar em calendario

Outro: _____

Qual o motivo de não usar um aplicativo atualmente? *

Sua resposta _____

Para você, quão importante é que o aplicativo te ofereça conteúdo extra, como dicas e postagens? *

1 2 3 4 5

pouco importante, não uso essa funcionalidade muito importante

Quão importante é que o aplicativo salve (um backup) dos seus dados na nuvem (em um local fora do seu celular)? *

1 2 3 4 5

pouco importante muito importante

Quais funcionalidades do aplicativo você usa? *

- Calendário de menstruação (marcar datas, ver previsão das próximas datas, etc)
- Chat e fóruns para usuárias dentro do aplicativo
- Calendário de ovulação
- Informar sintomas
- Diário e anotações
- Leitura das postagens (estilo blogs) e/ou dicas
- Enquetes com perguntas de outras usuárias
- Outro: _____

[Voltar](#)[Próxima](#)

Página 3 de 5

Conta mais sobre o aplicativo

Qual aplicativo você usa atualmente? *

- Flo
- Clue
- Glow
- Maya
- Health (Apple)
- Outro: _____

Para dados como seu nome, email, gênero, data de nascimento e endereço, você: *

- Os compartilharia com institutos de pesquisa para ajudar pesquisas científicas
- Os compartilharia com a empresa do aplicativo para ter um backup
- Os compartilharia com a empresa do app para receber dicas de conteúdo
- Os compartilharia com outras empresas para criação de perfil para marketing direcionado
- Os compartilharia para usuárias selecionadas do aplicativo
- Não compartilharia
- Só compartilharia dados anonimizados

Para dados como datas do ciclo menstrual, dados sobre período fértil, sintomas diversos, dados sobre atividade sexual, peso, você: *

- Os compartilharia com institutos de pesquisa para ajudar pesquisas científicas
- Os compartilharia com a empresa do aplicativo para melhorar previsões das datas do ciclo
- Os compartilharia com a empresa do aplicativo para ter um backup
- Os compartilharia com a empresa do app para receber dicas de conteúdo
- Os compartilharia com outras empresas para criação de perfil para marketing direcionado
- Os compartilharia para usuárias selecionadas do aplicativo
- Não compartilharia
- Só compartilharia dados anonimizados

Para dados relacionados a rede social interna do aplicativo, como comentários, curtidas, e postagens que você tenha feito, você: *

- Os compartilharia com a empresa do aplicativo para ter um backup
- Os compartilharia com a empresa do app para receber dicas de conteúdo
- Os compartilharia com outras empresas para criação de perfil para marketing direcionado
- Os compartilharia para usuárias selecionadas do aplicativo
- Não compartilharia
- Só compartilharia dados anonimizados

Para dados relacionados às áreas do aplicativo e funcionalidades do aplicativo que você usa, quando as usa, sua frequência de uso, você: *

- Os compartilharia com a empresa do aplicativo para ter um backup
- Os compartilharia com a empresa do app para receber dicas de conteúdo
- Os compartilharia com outras empresas para criação de perfil para marketing direcionado
- Os compartilharia para usuárias selecionadas do aplicativo
- Não compartilharia
- Só compartilharia dados anonimizados

[Voltar](#)[Próxima](#)

Página 4 de 5

Concluindo

Você leu a política de privacidade de dados do aplicativo que utiliza? *

- Sim
- Não

Você conhece a lei brasileira de proteção de dados? *

- Não conheço
- Já ouvi falar, mas não sei do que se trata
- Li notícias sobre
- Conheço bem

[Voltar](#)[Enviar](#)

Página 5 de 5